

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TADQIQOT FAOLIYATI MUAMMOLARINI REJALASHTIRISH VA YECHISH USULLARINI TANLASH MEZONLARI

Sultonova Oydin Jumanazarovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) 2-bosqich magistranti. E-mail: oydin1990.0730@gmail.com Tel: +998936388030
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15152155>

Annotatsiya: Maqolada ta'lim sifatiga zamonaviy yondashuvlarning tahlillari va integratsion yondashuv komponentlari pedagogik jihatdan tahlil qilingan bo'lib. Maqolada shu bayon qilinganki bilim, tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish va hayot tajribasidan foydalangan holda kundalik turmushda uchraydigan muammolarni hal eta olish, ma'lumotlar bazasini yarata olish, asosiylarini tanlay olish va ularni tahlil qila bilish samarali omillardan batafsil ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: Integratsiyalashgan ta'lim, boshlang'ich sinf o'quvchilari, tadqiqotchilik ko'nikmasi, kompetensiyaviy yondashuv.

Barcha insonlarda o'z-o'zidan vujudga keladigan va anglab yetmagan tadqiqotchilik faoliyati mansubdir. Dastlabki, bizning qiziquvchanligimiz tadqiqotchilik qilishimizga sabab bo'ladi. Ilmiy bilish ish uslubi o'quvchiga tadqiqot maqsadini belgilashning tamoyillarini, kuzatish va ifodalash (iboralar va grafika yordamida) usullarini o'zlashtirish, olingan tadqiqot natijalarini va sabab-oqibat bog'lanishlarini anglab etishga imkoniyat yaratadi.

Shundan kelib chiqib boshlang'ich sinf o'quvchilarida shakllanayotgan hamda takomillashib borayotgan tadqiqotchilik faoliyati qanday talablarga javob berishi kerak? O'sib kelayotgan yosh avlodning mafkurasi qanday faoliyatlar asosida shakllanmog'i va takomillashmog'i lozim? degan savollar hamon o'z javobini kutmoqda. Chunki shaxsning mafkuraviy ongi, muayyan faoliyatlar muvozanatida o'z yechimiga ega bo'lmog'i lozim. Shuning uchun uzluksiz ta'lim tizimida shakllanadigan boshlang'ich sinf o'quvchilarining tadqiqotchilik ko'nikmalari faqat yangi bilimlarni o'rganish, ma'lumot olish bilan cheklanadigan bo'lsa, uning ijtimoiy mohiyati bir tomonlamaligicha qolib ketadi [2].

Tadqiqot jarayonida hissiy idrok etish, abstrakt tafakkur, amalda sinab ko'rish o'z ifodasini topadi. Tadqiqot jarayoni yaxlit tizimga ega bo'lib, asosan uzluksiz ta'lim jarayonida shakllantiriladi va amalga oshiriladi. Uning dastlabki bosqichi maktab davriga to'g'ri keladi. Bu davrda o'quvchilarda tadqiqot olib borish bo'yicha boshlang'ich tushunchalar shakllanadi. Keyingi bosqichlarda

bilim, ko'nikma va malakalar hosil qilinadi. Tizimning yuqori bosqichlari tadqiqot ishlarini olib borishning amaliy tatbiqini ifodalaydi [3].

O'qitishda tadqiqot usullarining mohiyati, funksiyalari va metodikasi bo'yicha tasavvurlar rivojlanishining davomi muammoli o'qitish konsepsiyasining vujudga kelishi bilan bog'liq. Xuddi evristik suhbatlar (o'qitishning qadimiy usullaridan biri) kabi tadqiqot usuli ham muammoli o'qitish usullar tizimiga uyg'un ravishda qo'shildi.

“O'quv tadqiqoti bilan amaliy tadqiqotning umumiyligi nimada?” va “Ular bir-biridan nima bilan farq qiladi?”, degan savolga javob berishga harakat qilamiz.

Ushbu savollar pedagogika fanining diqqat e'tiboriga bir necha bor tushgan va takroriy kuzatuvlar va taqqoslashlar natijasida o'quv tadqiqoti va amaliy tadqiqotlar quyidagi umumiy bosqichlardan iborat, degan xulosaga kelingan:

1. Masalani ifodalash.
2. Taxminiy yechim –taxmin, gipoteza.
3. Taxmin va gipotezalarni kuzatish, tajriba, nazariy tahlil orqali tekshirish.
4. Masala yechimi va tekshiruvi [1].
5. Natijalarni yozuv, rasm, kolleksiya va hokazo shakllarda qayd etish.

Shunday qilib, amaliy tadqiqotning ham, fundamental tadqiqotning ham asosida kuzatuv, gipoteza, tajriba va mantiqiy xotima, xulosalar chiqarish yotadi.

Tadqiqotning ikki turi orasidagi farq esa, ularning hajmi va yangilik darajasidan iborat: amaliy tadqiqot ob'ektiv muammoni o'quv tadqiqot esa o'quvchiga taalluqli bo'lgan sub'ektiv muammoni hal etadi. Maktab tadqiqotchilik ishlarining quyidagi tiplari mavjud.

Birinchi tip ta'kidlovchi tadqiqot. Uning maqsadi - kuzatish orqali narsalar yoki hodisalarning muhim belgilari (masalan, hajmi, shakli, og'irligi, rangi, va h.k.)ni ochib beradi [4].

Ikkinchi tip - mantiqiy tadqiqot - kuzatishdan foydalanadi va unga tajribani qo'shish orqali hodisalar orasidagi sabab-oqibatlarini aniqlaydi.

Uchinchi tip - yakunlovchi tadqiqot bo'lib, bunda boshlang'ich sinf o'quvchilari o'z kuzatishlari va tajribalari asosida mustaqil ravishda tadqiq qilishni o'rganadi.

O'quv-tadqiqot faoliyati boshlang'ich sinf o'quvchisining shaxsiy tajribasiga asoslanadi. Ushbu shart pedagog oldida o'ziga xos qiyinchiliklarni tug'diradi. Ko'pincha, o'qituvchilar uchun o'quv-tadqiqot vazifalarini

belgilashning boshlang'ich nuqtasi-o'quvchi tajribasi ancha chegaralanganday ko'rinadi.

Tadqiqotchilik, birinchi navbatda, fan uchun emas, balki o'quvchi uchun yangilikni kashf etishni taqozo etadi va muammolarni o'rganish o'quvchining hayotiy tajribasi va qiziqishlari bilan bog'liq bo'lishi kerak.

Quyida biz boshlang'ich sinf o'quvchilarining tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllanganligining mezonlarini yoritishga harakat qildik:

1. Muammoning ehtiyojga mosligi - muammo o'quvchi yoki o'quvchilar guruhlarining ehtiyojlariga mos bo'lishi shart.

2. Muammolarni rejalashtirilganligi, yechish usullarini tanlanganligi - o'quvchilar o'quv muammolarini tanlash va tadbirlarni rejalashtirish hamda ularni yechish usullarini ishlab chiqishda ishtirok etishlari kerak.

3. Qarorlar qabul qilinganligi - tanlangan muammo qaror qabul qilish mexanizmlarini faollashtirishi uchun yechimlarning turli usullarni taqozo etishi lozim.

4. Muammoning tushunarligi va ilmiyligi - tanlangan muammoning aniqlashtirilishi bajarilishi muhimdir. Fanning nazariy qoidalari jarayon yoki hodisani tushunishdagi mavjud ziddiyatlarni hal qilish imkonini beradi. Olingan farazlar va qonuniyatlar qanchalik tushunarli bo'lsa o'quvchi uni tadqiq etishga, to'g'ri xulosa chiqarishga imkon beradi.

Tadqiqotchilik faoliyatida muammoli savol, muammoli vaziyatlar, muammoli ma'ruzalar alohida o'rin tutadi. Muammoli savol o'zida dialektik ziddiyatni mujassam etadi va yechimi uchun ma'lum bilimlarni qayta tiklashni emas, balki fikrlashni, taqqoslashni, qidirishni, yangi bilimlarni egallashni yoki oldin egallanganlarini ijodiy qo'llashni talab etadi. Muammoli ma'ruzada esa o'quvchi notiq bilan birga fikrlaydi. Oxiroqibat muammoli masalalarga oydinlik kiritiladi. Bu esa samarali natijalarga olib keladi.

Birinchi, shu tarzda egallangan bilimlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining mulkiga aylanadi, ikkinchidan, o'zlashtirilganlar chuqur yodda saqlanadi, yengil faollashadi (ta'limiy samara), yangi vaziyatlarga oson ko'chish xususiyatiga ega bo'ladi (ijodiy fikrlashning rivojlanish samarasi), uchinchi, muammoli masalalarni yechish zakovati rivojlantirishning o'ziga xos trenajyori sifatida ko'rinadi (rivojlanish samarasi), to'rtinchidan, bunda ma'ruza fan mazmuniga qiziqishni orttiradi va kasbiy tayyorgarlikni kuchaytiradi (bo'lajak faoliyatga psixologik tayyorlash samarasi)[5].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tadqiqotchilik ishlariga oid faoliyatini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlariga bundan keyin ham qo'shish mumkin. Chunki ular davr o'tishi bilan rivojlanib boradi

Ta'lim jarayonining fan bilan integrasiyasini yuqori darajada tashkil etish o'quv va ilmiy laboratoriyalarda olib boriladigan tadqiqotlarning mazmun va mohiyatiga bog'liq bo'lib, o'quvchi ushbu faoliyatga qiziqishi va ko'nikmalar hosil qilishi, buning uchun esa o'quv va ilmiy laboratoriyalarda olib boriladigan yoki tashkil etiladigan tadqiqotlar ko'proq mahalliy muammolar bilan bog'langan bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axunova G.N., Golish L.V., Fayzullaeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. -T.: "Iqtisodiyot", 2009. -B.6.
2. Babanskiy Yu.K. Problemi povsheniya effektivnosti pedagogicheskix issledovaniy. - M.: Prosveshenie, 1982. -S. 151.
3. Djuraeva B.R. Formirovanie pedagogicheskoy kulturi budushix uchiteley v prosesse izucheniya dissiplin pedagogicheskogo sikla. Monografiya. - T.: "Fan", 2003. -S. 177.
4. Jumaev M.E. O'quv jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik madaniyatini tarbiyalash:. Ped. fan. nom. ... diss.: - T.: 1999. -B.137.
5. Zagvyazinskiy V.I. Ideya, zamisel i gipoteza pedagogicheskogo issledovaniya. T., Pedagogika, 1997. - № 2. -S. 9-14.
6. Skribiskiy E.G., Skribiskaya I.Yu. Formirovanie komponentnosti nachinayushego issledovatelya//J. Innovasii v obrazovanii. 2007. №9. -S.80-90.

